

Законодательное регулирование трудовых отношений профессиональных спортсменов и тренеров в России: история и современное состояние

Попов Григорий Анатольевич, Национальный исследовательский институт «Высшая школа экономики» (НИУ «ВШЭ») (Москва, Российская Федерация)
аспирант, e-mail: gapopov@hse.ru, grigoriyp@mail.ru.

Аннотация

В статье рассмотрена история становления законодательного регулирования трудовых отношений «особых субъектов» трудового права Российской Федерации — профессиональных спортсменов и тренеров (субъектов спорта), а также современное состояние правовой регламентации указанных отношений. Автор приходит к выводу о том, что нормативно-правовое регулирование трудовой деятельности субъектов спорта в России имеет непродолжительную историю, равную порядка трех десятков лет: вплоть до конца 80-х гг. XX в. профессиональный спорт не получал должного внимания со стороны государства, и отношения, существовавшие в данной сфере, не были надлежащим образом урегулированы, что тормозило развитие профессионального спорта и создавало угрозы для нарушения прав и законных интересов спортсменов и тренеров. После распада СССР нормативное регулирование трудовых отношений субъектов спорта прошло несколько этапов, каждый из которых оказал неопределимое влияние на развитие профессионального спорта в Российской Федерации. В результате проб и ошибок была создана довольно обширная нормативная база, что позволило достичь стабильности и законности в регулировании трудовой деятельности профессиональных спортсменов и тренеров. Однако ряд правовых коллизий и пробелов, требующих устранения, все еще остается.

Ключевые слова: профессиональный спорт, законодательное регулирование, трудовые отношения, профессиональные спортсмены и тренеры, история нормативного регулирования.

Legislative Regulation of Labor Relations of Professional Athletes and Coaches in Russia: History and Present State

Grigoriy A. Popov, National Research University Higher School of Economic (Moscow, Russian Federation)
graduate student; e-mail: gapopov@hse.ru, grigoriyp@mail.ru.

Abstract

The article examines the history of the formation of legislative regulation of labor relations of “special subjects” of labor law of the Russian Federation — professional athletes and coaches (sports subjects), as well as the current state of legal regulation of these relations. The author comes to the conclusion that the regulatory and legal regulation of the labor activity of sports subjects in Russia has a short history, equal to about three decades: until the end of the 80s of the XX century, professional sports were not given due attention by the state, and the relations that existed in this area were not properly regulated, which hindered the development of professional sports and created threats to the violation of the rights and legitimate interests of athletes and coaches. After the collapse of the USSR, the regulatory regulation of labor relations of sports subjects went through several stages, each of which had an invaluable impact on the development of professional sports in the Russian Federation. As a result of “trial and error”, a fairly extensive regulatory framework was created, which made it possible to achieve stability and legality in regulating the work of professional athletes and coaches. However, a number of legal conflicts and gaps that need to be addressed still remain.

Keywords: legislative regulation, regulatory regulation, labor relations, professional athletes and coaches, history of normative regulation.

В настоящее время важность и значимость профессионального спорта не подвергается сомнению — и обычные граждане, и целые государства в лице своих органов и должностных лиц признают его огромное значение и влияние, в том числе на глобальные мировые процессы. Российская Федерация не представляет собой исключение и всячески стремится совершенствовать данную сферу общественной и государственной жизни, признавая ее развитие одним из приоритетных направлений в деятельности государства. Об этом факте говорит, помимо прочего, утверждение Правительством Российской Федерации «Стратегии развития физической

культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г.»¹. При этом очевидно (и признается в «Стратегии развития»), что становление профессионального спорта нельзя представить без совершенной и единой нормативной базы регулирования деятельности тех, кто является основными его субъектами — спортсменов и тренеров. Надлежащее нормативное регулирование деятельности этих в некотором смысле особых субъектов позволит добиться соблюдения их прав и законных интересов, устраним существующие коллизии, что, безусловно, приведет к гармоничному развитию профессионального спорта.

Однако говоря о необходимости будущих преобразований нормативно-правовой базы регулирования деятельности профессиональных спортсменов и тренеров, нельзя оставить без внимания всю предшествующую историю ее развития. Во-первых, изучение законодательного регулирования в ретроспективном плане позволяет понять его характер, основные этапы и черты формирования как отражение процесса развития его места и роли в правовом регулировании в целом. Во-вторых, анализ предшествующих этапов нормативной регламентации предоставляет возможность выявить произошедшие в нем со временем изменения, наметить тенденции его будущего развития, наконец, оглянувшись назад, постараться определить, верным ли было принятие того или иного решения, в соответствии с которым шло формирование правовой отрасли, привело ли подобное решение к благоприятным результатам (речь, таким образом, идет о так называемой исторической оценке).

Анализ существующего состояния законодательной основы регулирования деятельности профессиональных спортсменов и тренеров позволит ответить на вопрос о том, отвечает ли она современным реалиям или требует незамедлительных качественных изменений.

Необходимо сказать, что нормативное регулирование трудовой деятельности профессиональных спортсменов и тренеров в нашей стране имеет совсем непродолжительную историю. Зачатки формирования нормативно-правовой базы, призванной урегулировать трудовые отношения «особых» субъектов, которыми являются атлеты и тренеры, начинают появляться лишь в конце XX в. До этого момента отношения с их участием оказывались фактически вне правового поля².

До Октябрьской революции 1917 г. спорт в России во многом эксплуатировался государством для достижения одной-единственной, но крайне важной цели. Речь идет о подготовке здоровых, физически крепких и сильных кадров для Российской армии и Военно-морского флота — солдат, матросов и офицеров. Данным обстоятельством и была продиктована нормативная регламентация спорта в дореволюционный период.

Одним из первых известных историографии законодательных актов, посвященных физкультурно-спортивной сфере, стал именной указ, объявленный генералом-полицейстером графа А. М. Девьера 21 июля 1726 г., урегулировавший порядок организации кулачных боев (которые, к слову, можно считать прообразом, например, такого современного вида спорта, как бокс). Порядок предполагал необходимость информирования Полицейстерской канцелярии о проведении кулачного боя и получения от нее согласия: это оказало положительный эффект на регулирование опасной народной забавы, которая нередко уносила жизни ее участников³.

В 1816 г. императором Александром I был провозглашен указ «Об открытии первого военно-спортивного учебного заведения — фехтовальной школы при отдельном гвардейском корпусе». В XIX в. важным субъектом законотворчества в области физической культуры и спорта стало Военное министерство, которым были изданы инструкции «По введению гимнастики для занятий с солдатами» (1838 г.), положения «Об издании рисунков гимнастических упражнений» (1856 г.), «Об урочных таблицах вольных гимнастических упражнений первоначального фехтования» (1857 г.) и пр.⁴ Среди других ярких примеров нормативной регламентации спорта — принятые в конце XIX в. «Правила для обучения гимнастике в школах», «Правила для обучения употреблению в бою штыка», имевшие всё ту же цель — подготовку войск — сухопутных и действующих в море⁵.

Начало XX в. было ознаменовано принятием ряда законодательных актов, продолживших регламентацию физкультурно-спортивной сферы. В 1904 г. был издан Циркуляр Министерства народного просвещения «О создании врачебно-санитарного отдела», в задачи которого входило физическое воспитание и здоровье школьников⁶. В этом видятся первые шаги государства в направлении развития массового спорта. Продолжают прини-

¹ Об утверждении Стратегии развития физической культуры и спорта в Российской Федерации на период до 2030 г. : распоряжение Правительства Российской Федерации от 24.11.2020 № 3081-р. Собрание законодательства РФ, 07.12.2020. № 49. Ст. 7958.

² Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. М., 2021. С. 15.

³ Фоменко А. А. Правовое регулирование кулачных боев в Российской империи. Государство и право в XXI веке : материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию юридического факультета Белорусского государственного университета. Редколлегия: Т. Н. Михалёва (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2021. С. 306.

⁴ Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 08.01.2023).

⁵ Коваленко Е. Ю., Тыдыкова Н. В. История развития законодательства о физической культуре и спорте в России. Российско-азиатский правовой журнал, 2021. № 1. С. 15–16.

⁶ Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 08.01.2023).

маться акты, если так можно выразится, милитаристского толка: Циркуляр Военного министерства «Наставление по введению сокольской гимнастики в физическую подготовку армии» (1910 г.), Указ императора Николая II «Положение о внешкольной подготовке русской молодежи к военной службе» (22 мая 1910 г.) и т. п.⁷

Важное событие произошло в 1911 г. — был основан Российский олимпийский комитет (отмечается, что и это не обошлось без деятельного участия военного ведомства Российской империи)⁸. 17 мая 1922 г. был утвержден его Устав, который провозгласил, что «Российский олимпийский комитет учреждается с целью объединения всех российских спортивных и гимнастических учреждений для подготовки и участия в Олимпийских играх»⁹.

Начало XX в. также стало отправной точкой для появления физкультурного и спортивного движения любительского спорта. Впервые начинают создаваться общественные физкультурно-спортивные организации, которые имели своей целью развитие и пропаганду здорового образа жизни, занятий физической культурой, туризмом и спортом¹⁰. Однако едва ли можно говорить о повсеместности данного явления: все же спорт на рубеже XIX–XX вв. был предметом внимания и интереса лишь незначительного числа энтузиастов.

Таким образом, можно сказать, что спорт в дореволюционной России, главным образом, был важен для армии и флота в качестве основы для разносторонней военно-физической подготовки солдат, матросов и офицеров. В начале XX в. стал просматриваться фундамент для развития массового и любительского спорта. О профессиональном же спорте, а следовательно, и спортсменах-профессионалах (тренерах-профессионалах) говорить не приходилось совсем. Нормативная регламентация деятельности субъектов спорта (равно как и самого профессионального спорта) в дореволюционный период полностью отсутствовала¹¹.

Физкультурно-спортивное законодательство раннего Советского государства, равно как и законодательство Российской Империи в данной сфере, носило характер милитаристский. Конечно, это было обусловлено существовавшими на тот момент реалиями — в первую очередь, начавшейся гражданской войной, а также необходимостью подготовки бойцов, способных отстаивать независимость вновь созданного государства. Уже в 1918 г. были приняты Декрет Совета Народных Комиссаров «Об организации при волостных, уездных, губернских и окружных комиссариатах по военным и морским делам гимнастических и стрелковых обществ и о введении всеобщего военного обучения трудового народа» и Декрет Совета Народных Комиссаров и Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета «О введении всеобщего военного обучения (Всеобуч) трудового населения в целях подготовки его к защите завоеваний Октября»¹².

Необходимо отметить, что спорт как социокультурное явление поначалу отрицался советскими властями, считавшими его пережитком буржуазного строя. Однако если важность массового спорта и физической культуры была официально признана почти сразу после установления советской власти, а сами они заняли одно из центральных мест в жизни молодого советского общества, то профессиональный спорт в СССР долгое время отрицался, что было частью государственной идеологии, предусматривающей, что в социалистическом государстве спорт может быть лишь одним — любительским. Показателен и красноречив тот факт, что ни в одном нормативном правовом акте того времени мы не встретим даже самой дефиниции «профессиональный спорт»^{13, 14}.

Ценность массового спорта действительно была очень скоро признана Советским государством. В 1925 г. было принято Постановление ЦК РКП(б) «О задачах партии в области физической культуры», провозгласившее физическую культуру неотъемлемой и крайне важной составляющей культурного воспитания, образования и оздоровления. В июле 1929 г. был принят Декрет СНК РСФСР «О введении физического воспитания как обязательного предмета в высших учебных заведениях», в сентябре того же года — Постановление ЦК ВКП(б) «О физкультурном движении». 30-е гг. XX в. также вместили в себя значительное число нормативных актов, имевших своей целью регламентирование сферы массового и любительского спорта. Среди них — Постановление ЦИК Союза ССР «О включении физической культуры в число мероприятий по оздоровлению и повышению производительности труда» (апрель 1930 г.),

⁷ *Зуев В. Н.* Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 08.01.2023).

⁸ *Коваленко Е. Ю., Тьдыкова Н. В.* История развития законодательства о физической культуре и спорте в России. Российско-азиатский правовой журнал, 2021. № 1. С. 16.

⁹ Столетие создания Российского Олимпийского комитета. Центральный Банк Российской Федерации : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/cash_circulation/memorable_coins/coins_base/ShowCoins/?cat_num=5111-0223 (дата обращения: 09.01.2023).

¹⁰ *Алексеев С. В.* История регулирования физической культуры и спорта в Российской империи в период XVIII — начале XX в. Право и государство: теория и практика, 2016. № 5. С. 99.

¹¹ *Овчинникова Н. А.* Правовое регулирование профессионального спорта в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 10.

¹² *Зуев В. Н.* Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 09.01.2023).

¹³ *Шевелёва Л. А.* Особенности спортивного профессионализма в Советском Союзе. Человек в мире культуры. Екатеринбург, 2015. С. 37.

¹⁴ *Попов Г. А.* Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров: магистерская диссертация. М., 2021. С. 16.

Постановление Всесоюзного Совета физической культуры «Об утверждении комплекса «Готов к труду и обороне СССР» (I степень)» (март 1930 г.), Постановление Президиума ВЦСПС «Об организации добровольных физкультурных обществ» (1 июня 1936 г.) и т. п.¹⁵

Конечно, советская власть не могла не признавать, что спорт является важным средством укрепления международного государственного авторитета, поэтому к середине 30-х гг. XX в. (ключевым здесь стал 1934 г., когда партийным руководством была поставлена задача «догнать и обогнать буржуазных спортсменов»¹⁶) приоритеты стали смещаться (хотя и негласно) с любительского спорта и физкультурного движения на развитие спорта высших достижений. Поэтому можно сказать, что именно в этот исторический период наметилась тенденция к профессионализации отечественного спорта.

К сожалению, этот процесс был прерван начавшейся 22 июня 1941 г. Великой Отечественной войной, которая потребовала мобилизации всех имеющихся ресурсов для достижения победы — развитие профессионального спорта было отложено до наступления лучших времен. Уже через три дня после начала войны Всесоюзным комитетом по делам физической культуры и спорта при СНК СССР был издан указ «О работе физкультурных организаций по военной подготовке», который ввел обязательную военно-физическую подготовку в старших классах школ, а также средних специальных и высших учебных заведениях. 17 сентября 1941 г. Государственным комитетом обороны (ГКО) принимается Постановление «О всеобщем обязательном обучении военному делу граждан СССР», нацеленное на создание и подготовку боевого резерва в тылу для укрепления действующей армии¹⁷.

После окончания в 1945 г. войны спорт, конечно, не утратил своего значения. Во-первых, восстановление народного хозяйства, пришедшего в упадок в результате длительного военного конфликта, планировалось осуществлять в том числе с помощью физкультурно-спортивной отрасли. Во-вторых, спорт все больше приобретает политическое значение, становясь оружием в руках Советского государства для демонстрации его превосходства над геополитическими соперниками, а проигрыш на крупных международных соревнованиях (Олимпийских играх, чемпионатах мира, первенствах Европы и т.п.) воспринимается как подрыв авторитета страны. Таким образом, негласная профессионализация спорта в СССР продолжает набирать обороты.

Однако на официальном уровне вплоть до «перестроечных» лет главным в физкультурно-спортивной работе остается направление развития массового физкультурного движения и любительского спорта. Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О руководстве физической культурой и спортом в стране» (1958) и «О мерах по дальнейшему развитию физической культуры и спорта» (1966), Постановление Министерства просвещения СССР и Комитета по физической культуре и спорту при Совете Министров СССР «Положение о физическом воспитании учащихся образовательных школ» (1970), Постановления ЦК КПСС и Совета Министров СССР «О введении в действие нового Всесоюзного физкультурного комплекса «Готов к труду и обороне СССР»» (1972) и «О дальнейшем подъеме массовости физической культуры и спорта» (1981) и многие другие принятые нормативно-правовые акты того периода были направлены именно на регламентацию управления физической культурой и массовым спортом, вопросов создания и ведения деятельности добровольными спортивными обществами, вопросов военной подготовки резерва^{18, 19}. Правовому регулированию профессионального спорта в указанный исторический период места не нашлось.

Таким образом, в стране сложилась любопытная ситуация: профессиональный спорт государством официально не признавался, на законодательном уровне не регулировался, то есть формально его не существовало; фактически же профессиональный спорт не только существовал, но и развивался, поскольку был необходим власти для достижения политических целей (стагнация данной сферы привела бы к падению результатов советских спортсменов и национальных сборных команд на международной арене, чего не происходило: СССР успешно выступал на европейских и мировых стартах).

Это означало, что профессиональный спорт Советского Союза с 50-х гг. XX в. вплоть до периода «перестройки» находился, если так можно выразиться, «в режиме полупризнания»²⁰.

В таком же режиме (или статусе) находились спортсмены и тренеры-профессионалы, которые также, разумеется, существовали. Формально, с позиций социального и правового статусов, спорт профессией не признавался, поэтому тренеры и атлеты несмотря на то, что они целиком посвящали себя спорту, тренировались

¹⁵ Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 09.01.2023).

¹⁶ Овчинникова Н. А. Правовое регулирование профессионального спорта в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 11.

¹⁷ Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 09.01.2023).

¹⁸ Зуев В. Н. Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 10.01.2023).

¹⁹ Овчинникова Н. А. Правовое регулирование профессионального спорта в Российской Федерации: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 11–12.

²⁰ Там же. С. 11.

и боролись с соперниками на пределе человеческих возможностей, отстаивая при этом честь Отечества на международных соревнованиях, имели скромный статус любителей^{21, 22}.

Спортсмены (фактически — профессионалы, формально — любители) наряду с этим номинально состояли на службе в армии или в органах внутренних дел, де-юре числились на всевозможных должностях или имели рабочие профессии на различных предприятиях и в организациях, де-факто — имея к ним весьма косвенное отношение, занимаясь исключительно спортом. Однако любительский статус профессиональных атлетов имел ряд негативных моментов: например, ввиду того, что между спортсменом и ведомством, с которым он находился в трудовых отношениях, отсутствовали четкие юридически значимые и должным образом оформленные договоренности, имели место некоторые нарушения, в том числе, спортивного режима^{23, 24}.

Период «перестройки» (середина 1980-х — 1991 г.) во многом стал поворотным для нашей страны, в том числе и в физкультурно-спортивной сфере. В этот исторический период происходит принятие ряда нормативных актов, «сломавших» существовавшую ранее систему спорта. Особым образом нужно выделить Постановление Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 02.08.1988 № 945 «О совершенствовании управления футболом, другими игровыми видами спорта и дополнительных мерах по упорядочению содержания команд и спортсменов по основным видам спорта»²⁵, принятие которого ознаменовало признание государством профессионального спорта. П. 7 Постановления № 495 гласил: «Государственному комитету СССР по труду и социальным вопросам и Государственному комитету СССР по стандартам дополнить общесоюзный классификатор профессий рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов должностью: «Спортсмен-инструктор (по виду спорта)»²⁶. Это фактически означало, что занятие спортом превратилось в профессию. В результате издания Постановления спортсменам впервые законодательно были предоставлены трудовые права и обязанности²⁷. Субъектами трудовых права были признаны и тренеры: в соответствии с п. 9 анализируемого нормативно-правового акта с тренерами признавалось целесообразным заключать именно трудовые договоры на срок до трех лет²⁸. Государственный комитет СССР по физической культуре и спорту получил право выплачивать спортсменам и тренерам вознаграждения и денежные призы. Выдающиеся атлеты и тренеры получили право на пенсии за спортивные достижения и выслугу лет. Можно выделить и иные позитивные изменения²⁹.

Таким образом, лишь с конца 80-х гг. XX в. можно говорить о формировании нормативных основ правового статуса профессиональных спортсменов и тренеров.

Следующий этап в истории развития нормативно-правовой базы о труде субъектов профессионального спорта — эпоха современного российского государства — период, берущий начало с распада СССР в 1991 г. Здесь также можно выделить несколько стадий.

Первая стадия (1991–1999 гг.) отличалась незначительным числом нормативных правовых актов, регулирующих физкультурно-спортивную отрасль, но именно в этот период были заложены основы целенаправленной и системной правовой регламентации в спортивной сфере в современной России. Ключевым и даже, можно сказать, основополагающим и фундаментальным законодательным актом в данной период являлись «Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте» (утв. ВС РФ 27.04.1993 № 4868-1) (ред. от 24.12.1993)³⁰. «Основы...» были чрезвычайно ценны для дальнейшего развития сферы спорта (в том числе профессионального), они провозглашали общие принципы нормативного регулирования физической культуры и спорта, определяли основные дефиниции отрасли (например, профессиональный спорт определялся как коммерческо-спортивная деятельность, предусматривающая экономическую эффективность и высокую информационно-развлекательную

²¹ Шевелёва Л. А. Особенности спортивного профессионализма в Советском Союзе. Человек в мире культуры. Екатеринбург, 2015. С. 36.

²² Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. М., 2021. С. 16.

²³ Мелёхин А. В. Правовое регулирование физической культуры и спорта : учебник для бакалавриата и магистратуры / А. В. Мелёхин. М.: Издательство Юрайт, 2015. 479 с. URL: https://studme.org/50727/pravo/pravovoy_status_sportsmenov_vystupavshih_revenstvah_ssr_sostave_sbornou_komandy_ssr (дата обращения: 10.01.2023).

²⁴ Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров: магистерская диссертация. М., 2021. С. 17.

²⁵ О совершенствовании управления футболом, другими игровыми видами спорта и дополнительных мерах по упорядочению содержания команд и спортсменов по основным видам спорта : пост. Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 02.08.1988 № 945 (документ утратил силу на территории Российской Федерации в связи с изданием Постановления Правительства Российской Федерации от 03.02.2020 № 80). URL: <https://docs.cntd.ru/document/765705027> (дата обращения: 10.01.2023).

²⁶ Там же.

²⁷ Шевелёва Л. А. Особенности спортивного профессионализма в Советском Союзе. Человек в мире культуры. Екатеринбург, 2015. С. 41.

²⁸ Постановление Совмина СССР, ВЦСПС, ЦК ВЛКСМ от 02.08.1988 № 945.

²⁹ Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. М., 2021. С. 18.

³⁰ Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте : утв. ВС РФ 27.04.1993 № 4868-1 (ред. от 24.12.1993). Ведомости СНД и ВС РФ, 03.06.1993. № 22. ст. 784. Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 29.04.1999 № 80-ФЗ.

ценность спортивно-зрелищных мероприятий³¹), закрепляли права граждан в области физкультуры и спорта, содержали нормы, касающиеся ресурсного обеспечения физической культуры и спорта. Однако важно отметить, что «Основы...» во многом носили декларативный характер и, как замечают А. П. Душанин и П. А. Виноградов, были дискредитированы в результате внесения в акт ряда изменений, неэффективной работы физкультурно-спортивных организаций, а также деятельности Олимпийского комитета России, что не позволило использовать их в полной мере (в том числе и для эффективного регулирования труда спортсменов и тренеров)³². Помимо «Основ...», нормативно-правовую базу составляли подзаконные нормативные акты (например, указы Президента, связанные с подготовкой олимпийских сборных команд РФ к Олимпийским играм)³³.

«Основы...» не определяли правовой статус профессиональных спортсменов и тренеров (более чем показателен тот факт, что слово «тренер» вообще не встречается в данном нормативно-правовом акте). Особенности регулирования труда субъектов спорта также отсутствовали, из чего можно заключить, что регламентация деятельности атлетов и «специалистов тренерского цеха» осуществлялась по общим правилам в соответствии с «Кодексом законов о труде Российской Федерации» (утв. ВС РСФСР 09.12.1971) (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002)³⁴.

Вторая стадия (1999–2007 гг.) развития законодательства, регламентирующего трудовую деятельность профессиональных спортсменов и тренеров, связана, в первую очередь, с принятием и действием Федерального закона от 29.04.1999 № 80-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» (ред. от 30.06.2007) (далее также — Закон о спорте 1999 г.)³⁵, которым были установлены правовые, организационные, экономические и социальные основы деятельности физкультурно-спортивных организаций, сформулирован понятийный аппарат отрасли (к слову, под профессиональным спортом понималась предпринимательская деятельность, целью которой является удовлетворение интересов профессиональных спортивных организаций, спортсменов, избравших спорт своей профессией, и зрителей), определены принципы государственной политики в области физической культуры, спорта и олимпийского движения в РФ. Исследователями в области трудового и спортивного права отмечается, что нормативный документ имел много декларативных норм, а также ряд противоречий — как внешних, так и внутренних³⁶. Вместе с тем Закон о спорте 1999 г. содержал ряд норм относительно правового статуса спортсменов и тренеров как субъектов трудовых правоотношений. В частности, впервые на законодательном уровне определялось, кто является спортсменом-профессионалом, а именно спортсмен, для которого занятия спортом являются основным видом деятельности и который получает в соответствии с контрактом заработную плату и иное денежное вознаграждение за подготовку к спортивным соревнованиям и участие в них³⁷. В ч. 3 ст. 24 Закона предусматривалось, что деятельность спортсменов-профессионалов, помимо норм, разработанных на основании актов, принятых международными и российскими организациями в сфере спорта, регулируется трудовым законодательством Российской Федерации³⁸. Помимо этого, внимания заслуживает ст. 25, посвященная так называемому контракту о спортивной деятельности³⁹. Данный контракт, в соответствии с названной статьей, представлял собой письменное соглашение между спортсменом, спортсменом-профессионалом, тренером или специалистом и руководителем спортивной организации (например, спортивного клуба) и должен был заключаться на основе трудового законодательства РФ. Контракт должен был содержать взаимные права и обязанности спортсмена (тренера) и физкультурно-спортивной организации (к примеру, на клуб возлагалась обязанность по выплате заработной платы). Как видно из этих положений, Закон о спорте 1999 г. напрямую трудовую деятельность субъектов спорта не регулировал, а отсылал к трудовому законодательству⁴⁰.

В момент принятия Закона о спорте 1999 г. всё также действовал «Кодекс законов о труде Российской Федерации». За восемь лет, прошедших с момента издания «Основ законодательства Российской Федерации о физической

³¹ Основы законодательства Российской Федерации о физической культуре и спорте : утв. ВС РФ 27.04.1993 № 4868-1 (ред. от 24.12.1993). Ведомости СНД и ВС РФ, 03.06.1993. № 22. ст. 784. Документ утратил силу в связи с принятием Федерального закона от 29.04.1999 № 80-ФЗ.

³² Душанин А. П., Виноградов П. А. Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 2000. № 6. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2000N6/p59-62.htm> (дата обращения: 10.01.2023).

³³ Овчинникова Н. А. Правовое регулирование профессионального спорта в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. С. 12.

³⁴ Кодекс законов о труде Российской Федерации : утв. ВС РСФСР 09.12.1971 (ред. от 10.07.2001, с изм. от 24.01.2002). Ведомости ВС РСФСР, 1971. № 50. Ст. 1007. Утратил силу с 01.02.2002 (Трудовой кодекс Российской Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ).

³⁵ О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 29.04.1999 № 80-ФЗ (ред. от 30.06.2007). Собрание законодательства РФ, 03.05.1999. № 18. Ст. 2206. Документ утратил силу с 30.03.2008 в связи с принятием Федерального закона от 04.12.2007 № 329-ФЗ.

³⁶ Алексеев С. В. История регулирования физической культуры и спорта в Российской Федерации. Право и государство: теория и практика, 2016. № 8. С. 92.

³⁷ Закон о спорте 1999 г.

³⁸ Там же.

³⁹ Федеральный закон от 29.04.1999 N 80-ФЗ (ред. от 30.06.2007) «О физической культуре и спорте в Российской Федерации».

⁴⁰ Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. М., 2021. С. 20.

культуре и спорте» до вступления в силу Закона о спорте, в отношении регулирования труда профессиональных спортсменов и тренеров ничего концептуально не изменилось — специальные нормы все так же отсутствовали, в связи с чем стороны трудовых правоотношений были вынуждены руководствоваться общими нормами.

Не произвел революции в регулировании труда профессиональных спортсменов и тренеров и принятый в конце 2001 г. Трудовой кодекс РФ от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 07.10.2022)⁴¹: специальный (особый) порядок правового регулирования деятельности субъектов спорта в нем, равно как и в предшествующем ему законодательном акте, отсутствовал. Отметим, однако, что Трудовой кодекс РФ содержал ряд статей, которые были направлены на регулирование труда спортсменов (например, ст. 59, 94, 96, 113 и т. д.), но «не раскрывал объективно необходимые особенности регулирования»⁴².

Следовательно, можно утверждать, что и Закон о спорте 1999 г., и Трудовой кодекс РФ устанавливали лишь фундамент, базис нормативно-правовой регламентации трудовой деятельности профессиональных спортсменов и тренеров, закрепляли те минимальные условия труда, которые не позволялось ухудшать работодателю. Детализация положений, содержащихся в указанных правовых документах, осуществлялась подзаконными актами (например, Указом Президента РФ от 06.07.2002 № 692 «О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам-членам сборных команд России по олимпийским видам спорта и их тренерам...» (ред. от 07.10.2008)⁴³), актами социального партнерства (коллективными договорами и соглашениями) и регламентными нормами спортивных федераций.

Третья стадия (2007 г. — наст. вр.) регулирования труда субъектов спорта в Российской Федерации связана с принятием, во-первых, нового Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ (далее также — Закон о спорте 2007 г.)⁴⁴, во-вторых, Федерального закона «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» от 28.02.2008 № 13-ФЗ⁴⁵, в результате принятия которого Трудовой кодекс Российской Федерации пополнился гл. 54.1 под названием «Особенности регулирования труда спортсменов и тренеров».

Принятие нового Закона о спорте и внесение изменений в Трудовой кодекс РФ, произошедшие на стыке 2007 и 2008 гг., стали факторами, серьезно повлиявшими на правовую регламентацию труда спортсменов и тренеров (включая профессиональных). Если ранее, до принятия указанных нормативных правовых актов (и в первую очередь — № 13-ФЗ от 28.02.2008), законодательство в сфере регулирования трудовой деятельности субъектов спорта, как отмечается, было неопределенным, противоречивым и разнородным, правовой статус спортсменов и тренеров оставался неопределенным, а правоотношения не отличались устойчивостью, что негативным образом отражалось на субъектах права и существенно тормозило развитие сферы физической культуры и спорта в нашей стране, то их издание позволило добиться определенности и упорядоченности правовых связей между атлетами, тренерами и физкультурно-спортивными организациями⁴⁶.

Пожалуй, одно из главных «достижений» принятых актов — это нормативное закрепление положения о том, что отношения между спортсменами и тренерами, с одной стороны, и физкультурно-спортивными организациями — с другой, должны регулироваться нормами отрасли трудового права. Однако подобному решению законодателя предшествовали ожесточенные дискуссии относительно отраслевой принадлежности регулирования труда спортсменов и тренеров.

Некоторые исследователи (например, К. Н. Гусов, О. А. Шевченко, Ю. В. Зайцев, Д. И. Рогачев, А. С. Леонов) считали, что деятельность спортсменов и тренеров должна регулироваться исключительно нормами трудового законодательства⁴⁷. Например, К. Н. Гусов и О. А. Шевченко в своей работе, доказывая, что общественные

⁴¹ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022). Собрание законодательства РФ, 07.01.2002. № 1 (ч. 1). Ст. 3.

⁴² Лавров С. С. Особенности рабочего времени и времени отдыха спортсменов (тренеров) : магистерская диссертация. М., 2017. С. 30.

⁴³ О стипендиях Президента Российской Федерации спортсменам — членам спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр и чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и/или Российской Федерации : указ Президента Российской Федерации от 06.07.2002 № 692 (ред. от 07.10.2008) (вместе с «Положением о порядке выплаты стипендий Президента Российской Федерации спортсменам — членам спортивных сборных команд Российской Федерации и их тренерам, чемпионам Олимпийских игр, чемпионам Паралимпийских игр и чемпионам Сурдлимпийских игр, входившим в состав сборных команд СССР и/или Российской Федерации»). Собрание законодательства РФ, 08.07.2002. № 27. Ст. 2680.

⁴⁴ О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 28.12.2022). Собрание законодательства РФ, 10.12.2007. № 50. Ст. 6242.

⁴⁵ О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации : федер. закон от 28.02.2008 № 13-ФЗ. Собрание законодательства РФ, 03.03.2008. № 9. Ст. 812.

⁴⁶ Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. Москва, 2021. С. 22.

⁴⁷ Гусов К. Н., Шевченко О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта : учеб. пособ. 2-е изд. М.: Проспект, 2012; Зайцев Ю. В., Рогачев Д. И. Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012; Леонов А. С. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: проблемы и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009.

отношения с участием субъектов спорта могут быть урегулированы только трудовыми нормами, ссылались на ст. 24 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007 № 329-ФЗ и ст. 11 Трудового кодекса РФ⁴⁸.

Другие ученые (В. П. Васькевич, М. Ю. Челышев, В. В. Глазырин), напротив, утверждали, что деятельность субъектов спортивной сферы должна быть регламентирована нормами гражданского права⁴⁹. Например, В. В. Глазырин предлагал для регулирования отношений, участниками которых являются атлеты и спортивные специалисты, не трудовой договор, а так называемый предпринимательский контракт («договор о предпринимательской деятельности»), который, по задумке Виктора Васильевича, предоставил бы субъектам «действительную свободу их деятельности»⁵⁰. Представители данной позиции опирались на опыт англосаксонской системы права и утверждали, что ни один институт трудового права не может адекватно функционировать в профессиональном спорте.

Еще одна точка зрения предполагала компромисс — регулирование деятельности спортсменов и тренеров либо трудовым договором, либо гражданско-правовым. Например, в индивидуальных видах спорта может быть заключен гражданско-правовой договор, а в командных — трудовой (С. В. Васильев)⁵¹. Речь также может идти о субсидиарном применении гражданского права к трудовым отношениям, а также заключении смешанных договоров между спортсменами и физкультурно-спортивными организациями, объединяющих условия, вытекающие как из трудовых, так и из гражданских правоотношений (А. Б. Канунников, С. А. Канунников, Д. В. Огородов, М. Ю. Челышев)⁵².

Появление Закона о спорте и гл. 54.1 ТК РФ, безусловно, не прекратило дискуссий между исследователями в области трудового и спортивного права⁵³. Однако сам факт установления законодателем стабильности в правовом регулировании сферы трудовой деятельности субъектов спорта посредством фиксации новых положений в законе (их легализации) нельзя не признавать важным и необходимым шагом на пути к дальнейшим позитивным изменениям в законодательстве.

Анализируя Закон о спорте 2007 г., необходимо остановиться, в частности, на следующих положениях.

Во-первых, Законом был сформулирован довольно обширный понятийный аппарат профессионального спорта. Помимо самого профессионального спорта, который определяется как часть спорта, направленная на организацию и проведение профессиональных спортивных соревнований, закон содержит понятия профессионального спортивного соревнования, профессиональной спортивной лиги, профессионального спортивного клуба. Спортсмены и тренеры, в соответствии со ст. 19.1 Закона о спорте 2007 г., отнесены к основным субъектам профессионального спорта⁵⁴. Между тем, дефиниции «профессиональный спортсмен» и «профессиональный тренер» в нормативном акте отсутствуют, что следует признать существенным упущением.

Во-вторых, одним из основных прав спортсменов в соответствии с Законом является право на заключение трудовых договоров в порядке, установленном трудовым законодательством (подп. 4 п. 1 ст. 24).

В-третьих, принадлежность спортсмена к физкультурно-спортивной организации, согласно ч. 1 ст. 27, помимо прочего, определяется на основании трудового договора, заключенного между спортсменом и физкультурно-спортивной организацией.

Наконец, в-четвертых, согласно ч. 3 ст. 19.1 деятельность спортсменов и тренеров в профессиональном спорте регулируется трудовым законодательством, Законом о спорте 2007 г., а также нормами, принимаемыми международными спортивными организациями, общероссийскими спортивными федерациями, профессиональными спортивными лигами, положениями (регламентами) профессиональных спортивных соревнований⁵⁵. Нормы, отсылающие к трудовому законодательству, можно обнаружить и в иных статьях Закона.

Дальнейший анализ будет касаться Трудового кодекса Российской Федерации как основного нормативного правового акта, регулирующего труд спортсменов и тренеров в нашей стране.

Как уже подчеркивалось выше, с 2008 г. в ТК РФ действует специальная глава (гл. 54.1), посвященная регламентации трудовой деятельности спортсменов и тренеров как особых субъектов трудового права и устанавливающая некоторые особенности этой самой регламентации по сравнению с регулированием труда иных категорий работни-

⁴⁸ Гусов К. Н., Шевченко О. А. Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей и иных специалистов в области физической культуры и спорта : учеб. пособ. 2-е изд. М.: Проспект, 2012.

⁴⁹ Васькевич В. П. Гражданско-правовое регулирование отношений в области профессионального спорта : дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Казань, 2006. 216 с.; Васькевич В. П., Челышев М. Ю. Правовое регулирование профессионального спорта. Российская юстиция, 2001. № 7; Глазырин В. В. Предпринимательский контракт. М., 2000. С. 109–111.

⁵⁰ Глазырин В. В. Предпринимательский контракт. М., 2000. С. 109–111.

⁵¹ Васильев С. В. Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области профессионального спорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. С. 17–18.

⁵² Канунников А. Б., Канунников С. А. Гражданско-правовые условия в трудовом договоре с профессиональными спортсменами. Трудовое право, 2006. № 8; Огородов Д. В., Челышев М. Ю. Некоторые дискуссионные проблемы учения о смешанных договорах. Правоведение, 2007. № 6. С. 41–63.

⁵³ Леонов А. С. Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: проблемы и перспективы развития : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. С. 15.

⁵⁴ О физической культуре и спорте в Российской Федерации : федер. закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ (ред. от 28.12.2022). Собрание законодательства РФ, 10.12.2007. № 50. Ст. 6242.

⁵⁵ Там же.

ков. Ст. 348.1 ТК РФ определяет спортсмена как работника, трудовая функция которого состоит в подготовке к спортивным соревнованиям и участии в спортивных соревнованиях по определенным виду или видам спорта, а тренера как работника, трудовая функция которого состоит в проведении со спортсменами тренировочных мероприятий и осуществлении руководства состязательной деятельностью спортсменов для достижения спортивных результатов⁵⁶.

Тот факт, что гл. 54.1 (ст. 348.1–348.13) ТК РФ является специальной, а следовательно, содержит специальные нормы, означает, что они имеют приоритет над общими нормами Трудового кодекса.

Здесь важно обозначить и то, что гл. 54.1 ТК РФ устанавливает общие правила регулирования трудовой деятельности спортсменов и тренеров. Однако в подобных статусах могут выступать работники, на которых распространяются и иные специальные нормы Кодекса. Это, например, спортсмены-женщины (в этом случае необходимо руководствоваться положениями гл. 41 «Особенности регулирования труда женщин, лиц с семейными обязанностями») или несовершеннолетние спортсмены (гл. 42 «Особенности регулирования труда работников в возрасте до 18 лет»).

Рассмотрим подробнее некоторые нормы гл. 54.1 ТК РФ, положения которых представляются нам наиболее спорными и недоработанными.

Ст. 348.1 ТК РФ гласит, что особенности регулирования деятельности субъектов спорта — спортсменов и тренеров — устанавливаются трудовым законодательством и иными нормативными правовыми актами, содержащими нормы трудового права, актами социального партнерства (коллективными договорами и соглашениями), а кроме того, локальными нормативными актами, которые принимаются работодателями в соответствии с требованиями ст. 8 ТК РФ с учетом норм, утвержденных общероссийскими спортивными федерациями, и мнения профсоюзного органа. Отдельно отмечается, что специфика режима рабочего времени спортсменов, тренеров, привлечения их к сверхурочной работе, работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни, а также особенности оплаты труда данных субъектов в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни могут устанавливаться актами социального партнерства и локальными нормативными актами (ч. 5 ст. 348.1 ТК РФ)⁵⁷.

Иные нормы, посвященные регулированию института рабочего времени спортсменов и тренеров, в гл. 54.1 ТК РФ отсутствуют, то есть специальное регулирование этих отношений спортсменов и тренеров законом крайне ограничено. Это означает, что регламентация рабочего времени субъектов спорта осуществляется на основании общих норм трудового законодательства (в первую очередь — гл. 15, 16 ТК РФ), которые далеко не всегда способны учесть специфику отношений в профессиональном спорте, регулируя такие отношения «по аналогии», что не всегда может быть применимо и необходимо, а особенности устанавливаются иными источниками трудового права — актами социального партнерства и локальными нормативными актами, которые хотя и позволяют в какой-то степени урегулировать данную сторону деятельности работников, тем не менее могут стать «площадкой» для злоупотреблений со стороны работодателей, поскольку правовой фундамент, некие стандарты и минимальные гарантии, установленные законодательно, в настоящее время, можно сказать, отсутствуют. Данный вывод применим и к другим правовым институтам, например институту времени отдыха спортсменов и тренеров. Рассуждения на эту тему были изложены автором в предшествующих работах⁵⁸.

Нужно также сказать, что в перечень нормативных актов, способных согласно ст. 348.1 ТК РФ устанавливать особенности регулирования деятельности спортсменов и тренеров, совершенно несправедливо не включены регламентные нормы. Полагаем, именно поэтому в настоящее время спортивные регламенты крайне «беззубы» в вопросах регламентации деятельности субъектов спортивной деятельности — зачастую они просто дублируют положения законодательства.

Ст. 348.3 ТК РФ касается медицинских осмотров спортсменов. Спортсмены обязаны проходить предварительные медицинские осмотры при заключении трудового договора, периодические (не реже одного раза в год) медицинские осмотры (в том числе в целях предупреждения возникновения профессиональных заболеваний) и спортивного травматизма, а также внеочередные медицинские осмотры. Такие медицинские осмотры проводятся за счет работодателя с сохранением за работником места работы (должности) и среднего заработка⁵⁹.

Серьезным упущением следует признать отсутствие законодательно закрепленной необходимости (и даже обязанности) проходить медицинские осмотры профессиональным тренерам. Тренеры так же, как и спортсмены, трудятся на пределе физических и моральных возможностей, поэтому, мы уверены, также должны подлежать прохождению медицинских осмотров с целью профилактики или своевременного выявления профессиональных заболеваний. Считаем, что в ТК РФ следует внести соответствующие поправки.

Ст. 348.4 ТК РФ посвящена временному переводу спортсмена (или на спортивном языке — «аренде спортсмена») к другому работодателю в случаях, когда работодатель не имеет возможности обеспечить участие спортсмена

⁵⁶ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022).

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Попов Г. А. Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров: магистерская диссертация. Москва, 2021.

⁵⁹ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022).

в спортивных соревнованиях. Такой перевод осуществляется по согласованию между работодателями, с письменного согласия спортсмена и на срок до одного года⁶⁰.

Если согласование между работодателями и получение согласия спортсмена — это объективно необходимые условия перехода атлета на правах аренды, то ограничение срока такого перехода вызывает вопросы. Представляется, что это не совсем отвечает требованиям современного профессионального спорта. Долгосрочная аренда может быть полезна, от нее могут выиграть все участвующие стороны, что подтверждается практикой. Например, мировой футбол знает прецеденты подобных переходов — лондонский «Челси» отдавал испанца Альваро Морату в мадридский «Атлетико» на полтора года⁶¹, мюнхенская «Бавария» заимствовала колумбийца Хамеса Родригеса из мадридского «Реала» на целых два года⁶². В России такие аренды не распространены как раз по причине законодательных ограничений, что нельзя признать положительным моментом. Полагаем, требуется внесение изменений в законодательство.

Важно остановиться на положениях ч. 5 ст. 348.4 ТК РФ. Она гласит следующее: при досрочном прекращении трудового договора, заключенного на период временного перевода спортсмена к другому работодателю, по любому из оснований, предусмотренных настоящим Кодексом, первоначально заключенный трудовой договор действует в полном объеме со следующего рабочего дня после календарной даты, с которой связывается прекращение трудового договора, заключенного на период временного перевода⁶³. С точки зрения работника, данная норма является важной гарантией, которая позволит ему не остаться без работы после увольнения у работодателя по месту временного перевода. Однако, с точки зрения работодателя, отпустившего спортсмена «в аренду», такой подход к регулированию правоотношений может стать проблемой. Как справедливо отмечают Ю. В. Зайцев и Д. И. Рогачев, если, например, спортсмен был уволен по месту временного перевода вследствие спортивной дисквалификации на срок шесть и более месяцев (п. 1 ч. 1 ст. 348.11 ТК РФ), то это может оказаться серьезной проблемой для работодателя по основному месту работы⁶⁴. Дело в том, что, согласно ст. 193 ТК РФ, за один дисциплинарный проступок может быть применено только одно дисциплинарное взыскание⁶⁵. Увольнение по месту перевода и станет таким взысканием. Поэтому «клуб-арендодатель» будет вынужден принять дисквалифицированного спортсмена и не сможет уволить его по основанию, за которое его уже уволил другой клуб. И как минимум полгода, в течение которого действует дисквалификация, клубу придется содержать такого игрока (в том числе выплачивать ему заработную плату), несмотря на то, что такой атлет не сможет участвовать в спортивных соревнованиях за этот клуб.

Также остается непонятным, почему нормы ст. 348.4 ТК РФ не регулируют временный перевод тренеров. Кажется, подобная опция также может быть полезной работнику, не получающему достаточной тренерской практики в спортивной организации, и клубу, который, отпустив тренера «в аренду», сможет снизить расходы на оплату труда.

Следующая статья гл. 54.1 ТК РФ, на которой нужно более подробно остановиться, — это ст. 348.6 (Направление спортсменов, тренеров в спортивные сборные команды Российской Федерации). Ч. 1 указанной статьи предусматривает обязанность работодателей по вызовам общероссийских спортивных федераций направлять спортсменов, тренеров с их письменного согласия в спортивные сборные команды Российской Федерации⁶⁶. Между тем, по сей день в законодательстве Российской Федерации не содержится положения, которое устанавливало бы, каким образом необходимо оформлять направление атлета или тренера в сборные команды. Как правило, для этого используются такие институты трудового права, как работа по совместительству или же служебная командировка. Однако для любого юриста-трудовика вполне очевидно, что ни один из данных вариантов не может быть применим к направлению спортсмена (тренера) в сборные: работа по совместительству, согласно ТК РФ, предполагает выполнение работы в свободное от основной работы время, но направление спортсмена в сборную команду предполагает освобождение от основной работы; служебная командировка является поездкой работника по распоряжению работодателя на определенный срок для выполнения служебного поручения вне места постоянной работы, но в случае направления в сборную нельзя говорить о выполнении задания работодателя^{67, 68}. Считаем, что требуется

⁶⁰ Там же.

⁶¹ Мората перешел из «Челси» в «Атлетико» на правах аренды. РИА Новости : сайт. URL: <https://rsport.ria.ru/20190128/1550036413.html> (дата обращения: 11.01.2023).

⁶² Хамес перешел в «Баварию» на правах аренды. Спорт-экспресс : сайт. URL: <https://www.sport-express.ru/football/transfers/news/hames-pereshel-v-bavariyu-na-pravaah-arendy-1280806/> (дата обращения: 11.01.2023).

⁶³ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022).

⁶⁴ Зайцев Ю. В., Рогачев Д. И. Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012.

⁶⁵ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022).

⁶⁶ Там же.

⁶⁷ Зайцев Ю. В., Рогачев Д. И. Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012.

⁶⁸ Попов Г. А. Некоторые вопросы в пользу необходимости введения института спортивной контрактации в отрасль спортивного права. Мировая изоляция России: проблемы и перспективы развития спортивного права и менеджмента. Сборник работ участников международной научной студенческой конференции «Мировая изоляция России: проблемы и перспективы развития спортивного права и менеджмента» / Под. ред. д-ра юрид. наук., проф. М. О. Буяновой, доц. А. В. Чеботарёва. 2019. С. 116–124.

внести изменения в законодательство, которые однозначно регламентировали бы порядок направления субъектов спорта в сборные команды страны.

Определенные недостатки можно выделить и в иных статьях гл. 54.1 ТК РФ. Между тем не стоит считать, что указанная глава совершенно бесполезна и нефункциональна. Напротив, как уже было отмечено, сам факт ее появления придал регулированию отношений с участием профессиональных спортсменов и тренеров стабильности и однозначности. Кроме того, статьи, содержащиеся в главе, к примеру, об особенностях заключения трудовых договоров с субъектами спорта (ст. 348.2), об отстранении спортсменов от участия в спортивных соревнованиях (ст. 348.5), об особенностях регулирования труда несовершеннолетних спортсменов (348.8) и женщин-спортсменов (ст. 348.9), о дополнительных гарантиях и компенсациях спортсменам, тренерам (ст. 348.10), о дополнительных основаниях прекращения трудового договора со спортсменами (ст. 348.11) и тренерами (ст. 348.11-1), об особенностях расторжения трудового договора с данными субъектами (ст. 348.12), следует признать удачными и крайне необходимыми. Важно отметить и то, что законотворчество не стоит на месте: в 2020 г. в гл. 54.1 ТК РФ была внесена уже давно назревшая ст. 348.13 (Особенности рассмотрения индивидуальных трудовых споров спортсменов, тренеров в профессиональном спорте и спорте высших достижений), которой было предусмотрено, что индивидуальные трудовые споры спортсменов и тренеров в профессиональном спорте могут быть переданы по арбитражному соглашению между работодателем и спортсменом (тренером) в арбитраж⁶⁹. Необходимо продолжить эту положительную тенденцию, устранив и иные (в том числе описанные выше) пробелы.

Подчеркивая особую значимость Трудового кодекса Российской Федерации в регламентации деятельности профессиональных спортсменов и тренеров, не стоит забывать о том, что на указанных субъектов распространяют свое действие и другие правовые документы законодательного характера (например, Федеральный закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 29.11.2021) «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»⁷⁰, особенно актуальный для спортсменов-паралимпийцев), а также иные нормативные правовые акты, содержащие нормы трудового права (к примеру, Приказ Минспорта России от 24.06.2021 № 464 «Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил»⁷¹).

В завершение можно сделать вывод о том, что одним из приоритетных направлений деятельности государства в сфере профессионального спорта должно стать качественное изменение законодательства (включение в нормативные правовые акты новых норм, изменение или даже исключение действующих положений) в целях устранения накопившихся правовых пробелов и коллизий. Вероятно, стоит задуматься о принятии профильного нормативного акта, который смог бы всеобъемлюще урегулировать отношения в области профессиональной спортивной деятельности (условно назовем его Федеральным законом «О профессиональном спорте в Российской Федерации»).

Литература

1. *Алексеев С. В.* История регулирования физической культуры и спорта в Российской империи в период XVIII — начале XX вв. Право и государство: теория и практика, 2016. № 5. С. 98–107.
2. *Алексеев С. В.* История регулирования физической культуры и спорта в Российской Федерации. Право и государство: теория и практика, 2016. № 8. С. 91–97.
3. *Васильев С. В.* Особенности трудового договора профессиональных спортсменов и рассмотрение споров в области профессионального спорта: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2006. 36 с.
4. *Васькевич В. П.* Гражданско-правовое регулирование отношений в области профессионального спорта: дис. ... канд. юрид. наук: 12.00.03. Казань, 2006. 216 с.
5. *Васькевич В. П., Чельшев М. Ю.* Правовое регулирование профессионального спорта. Российская юстиция, 2001. № 7.
6. *Глазырин В. В.* Предпринимательский контракт. М., 2000. С. 109–111.
7. *Гусов К. Н., Шевченко О. А.* Спортивное право. Правовой статус спортсменов, тренеров, спортивных судей, и иных специалистов в области физической культуры и спорта: учеб. пособ. 2-е изд. М.: Проспект, 2012.
8. *Душанин А. П., Виноградов П. А.* Анализ правовой базы физической культуры и спорта в России [Электронный ресурс]. Научно-теоретический журнал «Теория и практика физической культуры», 2000. № 6. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2000N6/p59-62.htm> (дата обращения: 28.04.2023).
9. *Зайцев Ю. В., Рогачев Д. И.* Трудовые будни в мире спорта: особенности регулирования труда спортсменов и тренеров. М.: Статут, 2012.
10. *Зуев В. Н.* Нормативно-правовые акты в регуляции управления отечественной сферой физической культуры и спорта [Электронный ресурс]. Теория и практика физической культуры, 2002. № 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm> (дата обращения: 28.04.2023).

⁶⁹ Трудовой кодекс Российской Федерации : от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 19.12.2022).

⁷⁰ О социальной защите инвалидов в Российской Федерации : федер. закон от 24.11.1995 № 181-ФЗ (ред. от 28.12.2022). Собрание законодательства РФ, 27.11.1995. № 48. Ст. 4563.

⁷¹ Об утверждении Общероссийских антидопинговых правил : приказ Минспорта России от 24.06.2021 № 464.

11. *Канунников А. Б., Канунников С. А.* Гражданско-правовые условия в трудовом договоре с профессиональными спортсменами. Трудовое право, 2006. № 8. С. 10–14.
12. *Коваленко Е. Ю., Тыдыкова Н. В.* История развития законодательства о физической культуре и спорте в России. Российско-азиатский правовой журнал, 2021. № 1. С. 14–21.
13. *Лавров С. С.* Особенности рабочего времени и времени отдыха спортсменов (тренеров) : магистерская диссертация. Москва, 2017. 112 с.
14. *Леонов А. С.* Правовое регулирование труда спортсменов и тренеров: проблемы и перспективы развития: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Москва, 2009. 30 с.
15. *Мелехин А. В.* Правовое регулирование физической культуры и спорта : учебник для бакалавриата и магистратуры. М: Юрайт, 2015. 479 с.
16. *Овчинникова Н. А.* Правовое регулирование профессионального спорта в Российской Федерации : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Владимир, 2008. 27 с.
17. *Огородов Д. В., Челышев М. Ю.* Некоторые дискуссионные проблемы учения о смешанных договорах. Правоведение, 2007. № 6. С. 41–63.
18. *Попов Г. А.* Некоторые вопросы в пользу необходимости введения института спортивной контрактации в отрасль спортивного права. Мировая изоляция России: проблемы и перспективы развития спортивного права и менеджмента. Сборник работ участников международной научной студенческой конференции «Мировая изоляция России: проблемы и перспективы развития спортивного права и менеджмента» / Под. ред. д-ра юрид. наук, проф. М. О. Буяновой, доц. А. В. Чеботарева. 2019. С. 116–124.
19. *Попов Г. А.* Особенности нормативного регулирования рабочего времени и времени отдыха спортсменов и тренеров : магистерская диссертация. Москва, 2021. 122 с.
20. *Фоменко А. А.* Правовое регулирование кулачных боев в Российской империи. Государство и право в XXI веке: материалы международной научно-практической конференции, посвященной 95-летию юридического факультета Белорусского государственного университета. Редколлегия: Т. Н. Михалева (гл. ред.) [и др.]. Минск, 2021. С. 305–309.
21. *Шевелева Л. А.* Особенности спортивного профессионализма в Советском Союзе. Человек в мире культуры. Екатеринбург, 2015. С. 36–45.

References

1. Alekseev, S. V. The history of regulation of physical culture and sports in the Russian Empire during the XVIII — early XX centuries [Istoriya regulirovaniya fizicheskoi kul'tury i sporta v Rossiiskoi imperii v period XVIII — nachale XX w.]. Law and State: Theory and Practice [Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika], 2016. No. 5. P. 98–107. (In Rus.)
2. Alekseev, S. V. The History of Regulation of Physical Culture and Sports in the Russian Federation [Istoriya regulirovaniya fizicheskoi kul'tury i sporta v Rossiiskoi Federatsii]. Law and State: Theory and Practice [Pravo i gosudarstvo: teoriya i praktika], 2016. No. 8. P. 91–97. (In Rus.)
3. Vasil'ev, S. V. Features of the Employment Contract of Professional Athletes and Consideration of Disputes in the Field of Professional Sports: A PhD Thesis in Law [Osobennosti trudovogo dogovora professional'nykh sportsmenov i rassmotrenie sporov v oblasti professional'nogo sporta: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk]. Moscow, 2006. P. 36. (In Rus.)
4. Vas'kevich, V. P. Civil Law Regulation of Relations in the Field of Professional Sports: A PhD Thesis in Law [Grazhdansko-pravovoe regulirovanie otnoshenii v oblasti professional'nogo sporta: dis. ... kand. jurid. nauk: 12.00.03]. Kazan', 2006. P. 216. (In Rus.)
5. Vas'kevich, V. P., Chelyshev, M. Yu. Legal Regulation of Professional Sports [Pravovoe regulirovanie professional'nogo sporta]. Russian Justice [Rossiiskaya yustitsiya], 2001. No. 7. (In Rus.)
6. Glazyrin, V. V. Entrepreneurial Contract [Predprinimatel'skii kontrakt]. Moscow, 2000. P. 109–111. (In Rus.)
7. Gusov, K. N., Shevchenko, O. A. Sports Law. Legal Status of Athletes, Coaches, Sports Judges, and Other Specialists in the Field of Physical Culture and Sports [Sportivnoe pravo. Pravovoi status sportsmenov, trenerov, sportivnykh sudei i inykh spetsialistov v oblasti fizicheskoi kul'tury i sporta], 2012. (In Rus.)
8. Dushanin, A. P., Vinogradov, P. A. Analysis of the Legal Framework of Physical Culture and Sports in Russia [Analiz pravovoi bazy fizicheskoi kul'tury i sporta v Rossii] [Electronic resource]. Theory and practice of physical culture [Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury], 2000. No. 6. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2000N6/p59-62.htm/> (In Rus.)
9. Zaitsev, Yu. V., Rogachev, D. I. Workdays in the World of Sports: Features of the Regulation of the Work of Athletes and Coaches [Trudovye budni v mire sporta: osobennosti regulirovaniya truda sportsmenov i trenerov]. M.: Statut, 2012. (In Rus.)
10. Zuev, V. N. Regulatory Legal Acts in the Regulation of the Management of the Domestic Sphere of Physical Culture and Sports [Normativno-pravovye akty v regulyatsii upravleniya otechestvennoi sferoi fizicheskoi kul'tury i sporta] [Electronic resource]. Theory and practice of physical culture [Teoriya i praktika fizicheskoi kul'tury], 2002. No. 7. URL: <http://sportlib.info/Press/TPFK/2002N7/p51-61.htm>. (In Rus.)

11. Kanunnikov, A. B., Kanunnikov, S. A. Civil Law Conditions in the Employment Contract With Professional Athletes [Grazhdansko-pravovye usloviya v trudovom dogovore s professional'nymi sportsmenami]. Labor law [Trudovoe parvo]. 2006. No. 8. P. 10–14. (In Rus.)
12. Kovalenko, E. Yu., Tydykova, N. V. The History of the Development of Legislation on Physical Culture and Sports in Russia [Istoriya razvitiya zakonodatel'stva o fizicheskoi kul'ture i sporte v Rossii]. Russian-Asian legal journal [Rossiisko-aziatskii pravovoi zhurnal], 2021. No. 1. P. 14–21. (In Rus.)
13. Lavrov, S. S. Features of Working Time and Rest Time of Athletes (Coaches): master's thesis [Osobennosti rabochego vremeni i vremeni otdykha sportsmenov (trenerov): masterskaya dissertatsiya]. Moscow, 2017. P. 112. (In Rus.)
14. Leonov, A. S. Legal Regulation of the Work of Athletes and Coaches: Problems and Development Prospects: A PhD Thesis in Law [Pravovoe regulirovanie truda sportsmenov i trenerov: problemy i perspektivy razvitiya: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk]. Moscow, 2009. P. 30. (In Rus.)
15. Melekhin, A. V. Legal Regulation of Physical Culture and Sports: A Textbook for Undergraduate and Graduate Programs [Pravovoe regulirovanie fizicheskoi kul'tury i sporta: uchebnik dlya bakalavriata i magistratury]. Moscow, 2015. P. 479. (In Rus.)
16. Ovchinnikova, N. A. Legal Regulation of Professional Sports in the Russian Federation: A PhD Thesis in Law [Pravovoe regulirovanie professional'nogo sporta v Rossiiskoi Federatsii: avtoref. dis. ... kand. jurid. nauk]. Vladimir, 2008. 27 p. (In Rus.)
17. Ogorodov, D. V., Chelyshev, M. Yu. Some Debatable Problems of the Doctrine of Mixed Contracts [Nekotorye diskussionnye problemy ucheniya o smeshannykh dogovorakh]. Jurisprudence [Pravovedenie], 2007. No. 6. P. 41–63. (In Rus.)
18. Popov, G. A. Some Questions in Favor of the Need to Introduce the Institute of Sports Contracting in the Field of Sports Law [Nekotorye voprosy v pol'zu neobkhodimosti vvedeniya instituta sportivnoi kontraktatsii v otrasl' sportivnogo prava]. World Isolation of Russia: Problems and Prospects for the Development of Sports Law and Management. Collection of works of participants of the international scientific student conference "World isolation of Russia: problems and prospects for the development of sports law and management", M. O. Buyanova, A. V. Chebotarev (Eds.) [Mirovaya izolyatsiya Rossii: problemy i perspektivy razvitiya sportivnogo prava i menedzhmenta. Sbornik rabot uchastnikov mezhdunarodnoi nauchnoi studencheskoi konferentsii "Mirovaya izolyatsiya Rossii: problemy i perspektivy razvitiya sportivnogo prava i menedzhmenta"]. Moscow, 2019. P. 116–124. (In Rus.)
19. Popov, G. A. Features of Normative Regulation of Working Time and Rest Time of Athletes and Coaches: Master's Thesis [Osobennosti normativnogo regulirovaniya rabochego vremeni i vremeni otdykha sportsmenov i trenerov: masterskaya dissertatsiya]. Moscow, 2021. P. 122. (In Rus.)
20. Fomenko, A. A. Legal Regulation of Fist Fights in the Russian Empire [Pravovoe regulirovanie kulachnykh boev v Rossiiskoi imperii]. State and Law in the 21st Century: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference Dedicated to the 95th Anniversary of the Faculty of Law of the Belarusian State University. T. N. Mikhaleva (Ed) [Gosudarstvo i pravo v XXI veke: Materialy mezhdunarodnoi nauchno-prakticheskoi konferentsii, posvyashchennoi 95-letiyu yuridicheskogo fakul'teta Belorusskogo gosudarstvennogo universiteta. Redkollegiya], 2021. Minsk. P. 305–309. (In Rus.)
21. Sheveleva, L. A. Peculiarities of Sports Professionalism in the USSR [Osobennosti sportivnogo professionalizma v Sovetskom Soyuze]. Man in the world of culture [Chelovek v mire kul'tury], 2015. P. 36–45.